

Desenvolvimento de uma Plataforma Interativa para Reabilitação Motora Fina em Membros Superiores com Jogos Sérios

Iamara Correia
Faculdade do Centro Leste
Serra, Brasil
ORCID: 0009-0002-7878-2498

Renata Rego
Faculdade do Centro Leste
Serra, Brasil
ORCID: 0009-0003-9001-2274

Ledycnarf Holanda
PRISM Lab, Bloorview Research Institute
Holland Bloorview Kids Rehabilitation
Hospital
Toronto, Canadá
ORCID: 0000-0002-9526-0002

Leticia Silva
Faculdade do Centro Leste
Universidade Federal do Espírito Santo
Serra/Vitória, Brasil
ORCID: 0000-0002-1534-0708

Resumo— O objetivo deste estudo é criar uma plataforma que aprimore a coordenação motora fina dos membros superiores por meio de jogos sérios. Especificamente, busca-se desenvolver um jogo sério e um controle sem fio, de baixo custo e fácil usabilidade. A plataforma foi construída com a combinação de um microcontrolador acessível (ESP-32) e um acelerômetro (MPU-6050). Os dados são transmitidos via comunicação sem fio (Wi-Fi) para controlar um jogo sério desenvolvido na plataforma *Unity*. O jogo possui quatro labirintos, nos quais os participantes, por meio dos movimentos das mãos, movimentam o personagem. Um teste piloto da plataforma foi conduzido com um grupo de 12 indivíduos saudáveis. Durante a análise, foram utilizados questionários de usabilidade, incluindo a Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), que obteve uma pontuação de 88,75, e o Questionário de Usabilidade de Sistemas Pós-Estudo (PSSUQ), com uma média de 1,46. Além disso, foram avaliados os movimentos associados à habilidade motora fina. Com base nos resultados alcançados, concluiu-se que a plataforma apresentou um bom desempenho nas escalas avaliadas. Dessa forma, o estudo se demonstrou promissor no desenvolvimento de uma plataforma voltada para a reabilitação da coordenação motora fina nos membros superiores.

Palavras-Chave — *Reabilitação, Jogos Sérios, Membros Superiores, Baixo Custo*

I. Introdução

Nos últimos anos, percebe-se, por meio do Censo Demográfico conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um aumento no número de indivíduos com deficiência, com destaque para aqueles que enfrentam limitações de ordem motora. No ano de 2013, o Brasil registrava uma população de 2.635.852 pessoas portadoras de deficiências físicas diversas. No entanto, em 2019, esse número aumentou significativamente, para 5.456.842 indivíduos, sendo essa estatística voltada exclusivamente à parcela com deficiências nos membros superiores [1, 2]. Essa tendência reflete um crescimento no número de pessoas que enfrentam desafios na realização de movimentos envolvendo

os membros superiores.

Os membros superiores desempenham um papel crucial no desenvolvimento pessoal, abrangendo funções essenciais, como ações precisas de alcance, aplicação de pressão e habilidades de manipulação de objetos [3]. A amplitude adequada de movimento dos membros superiores é um fator determinante nesses processos [4]. Entretanto, várias condições patológicas podem prejudicar o funcionamento adequado desses membros, comprometendo a autonomia nas atividades diárias, incluindo tarefas rotineiras, como tomar banho, escrever e escovar os dentes [5]. As implicações decorrentes da limitação dos membros superiores devem ser consideradas como metas relevantes no processo de reabilitação. Uma variedade de modalidades terapêuticas para membros superiores está disponível, variando conforme a região anatômica em questão. Os Jogos Sérios (JS) surgiram como uma alternativa eficaz para a reabilitação motora, proporcionando flexibilidade de horário e local, além de *feedback* remoto dos instrutores [6].

Os JS são jogos projetados para finalidades além do entretenimento, sendo utilizados em áreas como saúde e educação [7]. A integração de JS na reabilitação pode melhorar a motivação, aumentar o engajamento e facilitar o processo de aprendizado [8]. Os desafios enfrentados na implementação de plataformas de reabilitação para membros superiores com a utilização de JS incluem limitações dos sensores comerciais disponíveis e os custos elevados associados. Sensores comerciais como o Kinect do Xbox™ e o Wii da Nintendo™ são comuns na reabilitação de membros superiores, mas podem apresentar limitações na captura de movimentos e na precisão dos resultados [7].

Uma alternativa viável é o desenvolvimento de dispositivos específicos para reabilitação, os quais levam em consideração as limitações individuais de cada paciente. A utilização de acelerômetros é frequentemente adotada nesses dispositivos, podendo ser integrados a outros sensores em projetos de maior complexidade [7, 9, 10]. Estudos, como o conduzido por [11], exploraram o uso de jogos em conjunto com *consoles* de videogame (Xbox 360) para

reabilitação após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas a aplicabilidade é limitada a casos específicos (grau 1 ou 2 de espasticidade de membros superiores). Outras abordagens, como a mencionada por [12], envolvem jogos incorporados à terapia para crianças hemiparéticas, utilizando Nintendo Wii, mas os pacientes podem enfrentar desafios de adaptação ao dispositivo.

Diversas pesquisas têm explorado a utilização de controles personalizados ou dispositivos de uso cotidiano para a reabilitação. Por exemplo, em [13], uma luva de látex com sensores utilizando o Raspberry Pi 4 foi desenvolvida. No entanto, a presença de fios de conexão representou um obstáculo a ser superado nesse desenvolvimento. Por sua vez, no trabalho desenvolvido por [14], os autores utilizaram o acelerômetro de um celular para controlar um JS desenvolvido na plataforma Unity. Porém, essa abordagem genérica pode não atender às demandas específicas de cada paciente. Adicionalmente, o estudo de [15] utilizou um controle criado com sensores inerciais de Unidade de Medida Inercial (IMU) de 9 eixos, combinados com sensores de força. Isso possibilitou a criação de um JS capaz de analisar o movimento da cabeça (por meio de uma tiara) e o movimento das mãos, incluindo a flexão dos dedos. Esse JS também foi desenvolvido na plataforma Unity e inclui integração com a realidade virtual. Uma abordagem adicional, proposta por [16], utiliza a *webcam* para controlar um jogo, permitindo que profissionais de saúde, como fisioterapeutas, ajustem a dificuldade do JS conforme as necessidades específicas de cada paciente.

Nesse contexto, este estudo propõe o desenvolvimento de uma plataforma de JS acessível, que desempenhe um papel motivador para incentivar a adesão dos pacientes ao tratamento. A proposta consiste em um controle leve e confortável, dotado de comunicação sem fio, para armazenamento de dados destinados à avaliação posterior. O JS, para além de abordar a reabilitação motora, também incorporará funções cognitivas cruciais, utilizando um formato de jogo de labirinto. Isso permitirá que ele se torne uma ferramenta multifuncional, servindo tanto para a reabilitação física quanto para o desenvolvimento neuropsicológico [17, 18].

II. Metodologia

Fig. 1. Esquema do sistema proposto. (a) sensor para detecção de movimento. (b) decodificação do movimento pelo Unity através da comunicação Wi-Fi.

A Figura 1 apresenta um esquema do sistema proposto. Uma pulseira ajustável, equipada com o sensor de detecção de movimentos, é posicionada na mão do participante (Figura 1

(a)). Conforme a mão do usuário se movimentar, um sinal é transmitido para a plataforma Unity por meio da comunicação sem fio (Figura 1 (b)). Nas seções seguintes, serão fornecidos detalhes sobre cada etapa do sistema proposto.

A. Aquisição de Dados

Os movimentos da mão do usuário foram capturados por meio de um sensor de acelerômetro (MPU-6050), que inclui três eixos de aceleração e três eixos de giroscópio. Utilizando o protocolo de comunicação I2C, os dados são transmitidos a uma taxa de até 1 kHz. Para aquisição, processamento e transmissão dos dados do acelerômetro, foi empregado um microcontrolador (ESP-32).

A programação do ESP-32 foi realizada na *Integrated Development Environment* (IDE) do Arduino, permitindo a interação entre o sensor e a plataforma de desenvolvimento do JS (Unity). Para implementar a técnica FIFO (*First In, First Out*), foi utilizada uma biblioteca, garantindo que os dados sejam lidos na mesma sequência em que são enviados pelo microcontrolador. Os valores de aceleração, representados como um vetor (aa_x, aa_y, aa_z) , foram transmitidos por uma comunicação sem fio (Wi-Fi) para o Unity, onde são filtrados e convertidos em comandos para controlar o movimento do “personagem”. Para garantir uma comunicação sem atrasos, a taxa de transmissão é configurada em 9600 bits por segundo. A seleção dos componentes, MPU6050 e ESP-32, foi baseada em uma variedade de critérios. Além do baixo custo desses elementos, eles viabilizam a criação de uma estrutura compacta e leve, ao mesmo tempo em que oferecem suporte para a transmissão de dados sem fio.

A plataforma selecionada para a criação do JS foi a Unity, que oferece uma ampla gama de ferramentas para o desenvolvimento de jogos e possui uma versão gratuita disponível para estudantes [14]. A Unity permite o desenvolvimento de diversos tipos de jogos, como 2D, 3D, entre outros. O projeto deste JS foi desenvolvido em uma abordagem 2D e a linguagem de programação C# foi utilizada para a programação.

Para mover o avatar do jogador (“*player*”) no jogo, utilizou-se o vetor de aceleração enviado via Wi-Fi pelo ESP32. Cada componente desse vetor é isolado e atribuído a novas variáveis (x , y e z). Para evitar que o movimento do jogador seja excessivo, uma maneira de realizar essa alteração é dividir o valor enviado pelo sensor e usar um fator de ajuste de velocidade constante. Nesse contexto, as variáveis x , y e z são atualizadas com os valores provenientes do sensor, divididos por uma constante calculada da seguinte forma:

$$x = \frac{aa_x}{250}, \quad (1)$$

$$y = \frac{aa_y}{250}, \quad (2)$$

$$z = \frac{aa_z}{250}. \quad (3)$$

O valor “250” foi escolhido a partir de testes para ajustar a sensibilidade do controle, garantindo um equilíbrio entre movimentos rápidos e lentos.

Além disso, outras três variáveis ($dirX$, $dirY$ e $dirZ$) são introduzidas para incorporar o fator de ajuste de velocidade:

$$dirX = x * \text{modificador de velocidade}, \quad (4)$$

$$dirY = y * \text{modificador de velocidade}, \quad (5)$$

$$dirZ = z * \text{modificador de velocidade}. \quad (6)$$

O modificador de velocidade adotado é de 0,5. Essa escolha visa manter a magnitude da velocidade de maneira consistente, sem torná-la constante ou sujeita a mudanças muito abruptas.

Finalmente, a velocidade do jogador é calculada conforme as seguintes equações:

$$velocidadeX = velocidadeX + dirX, \quad (7)$$

$$velocidadeY = velocidadeY + dirY, \quad (8)$$

$$velocidadeZ = velocidadeZ + dirZ. \quad (9)$$

Ao aplicar esse método, a velocidade do jogador será sempre influenciada pela inclinação do controle realizada pelo usuário. Uma vez que o jogo é em 2D, somente dois eixos se mostram relevantes para a movimentação do jogador. Na configuração atual do acelerômetro, os eixos Y e Z são os que desempenham um papel importante, razão pela qual as variáveis associadas ao eixo X foram excluídas. Essa determinação foi fundamentada na disposição do sensor na pulseira do protótipo, onde o eixo X não apresenta relevância para a dinâmica do JS.

B. Jogo Sério Desenvolvido

Fig. 2. Interface do JS. (a) Menu Inicial. (b) Escolher Nível. (c) Fim de Jogo.

O JS foi desenvolvido na plataforma Unity e consiste em quatro níveis de labirintos, cada um com diferentes níveis de dificuldade. O jogador percorre esses níveis por meio de movimentos das mãos, contribuindo assim para o aprimoramento das habilidades motoras finas. O JS apresenta um menu inicial com três opções: “Novo Jogo”, “Escolher Nível” e “Sair” (Figura 2 (a)). Nesse menu, o usuário pode iniciar o jogo desde o primeiro nível (Novo Jogo), selecionar um nível específico para jogar (Escolher Nível) (Figura 2 (b)), ou encerrar o jogo, fechando a janela.

A interface do jogo é temática das estações do ano, iniciando com o nível “primavera” (Figura 3 (a)), projetado

como um labirinto de menor complexidade para permitir que o jogador se familiarize com os controles. Uma vez que o jogador conclui esse labirinto, ele avança para o próximo nível, o “verão” (Figura 3 (b)), que apresenta um grau de dificuldade um pouco maior. O nível subsequente, correspondente ao “outono” (Figura 3 (c)), eleva ainda mais o nível de desafio. Finalmente, o último nível simboliza o “inverno” (Figura 3 (d)), introduz o labirinto mais complexo, que requer um maior controle nos movimentos das mãos e um raciocínio mais apurado para encontrar a saída. Cada nível é iniciado automaticamente assim que o anterior é concluído.

Fig. 3. Interface do JS por níveis. (a) Primavera. (b) Verão. (c) Outono. (d) Inverno.

Na interface do jogo (Figura 3), uma barra superior apresenta um cronômetro que registra o tempo decorrido no nível atual, juntamente com o melhor tempo alcançado nesse nível. Adicionalmente, um botão “Sair” está disponível para permitir que o jogador retorne ao menu principal. Quando o jogador finaliza o quarto nível (inverno), o jogo exibe uma tela de conclusão com uma mensagem de agradecimento e um botão para sair do jogo (Figura 2 (c)).

Fig. 4. Interface dos labirintos por níveis. (a) Primavera. (b) Verão. (c) Outono. (d) Inverno.

Os níveis de dificuldade foram determinados com base no tamanho e na complexidade dos labirintos, levando em consideração que labirintos maiores, com mais curvas, demandariam um maior número de movimentos dos membros superiores. A Figura 4 oferece uma representação visual dos labirintos correspondentes a cada nível do JS.

C. Estrutura Física

Conforme mencionado, uma pulseira ajustável que incorpora o MPU-6050 e o ESP-32 foi empregada, como ilustrado na Figura 1 (a). Essa pulseira é posicionada no dorso da mão, próximo à base do metacarpo do quarto dedo, e pode ser utilizada tanto na mão esquerda quanto na direita. A estrutura da pulseira foi projetada para se adaptar a diferentes tamanhos de mãos, usando uma faixa elástica e fecho de velcro para ajuste. A fim de garantir a estabilidade e fixação do sensor, dois elásticos costurados à pulseira foram incorporados para segurar o dispositivo. Essa abordagem visa mitigar interferências resultantes de movimentos instáveis do sensor. Uma vez que a comunicação com o jogo é realizada por meio de rede Wi-Fi, optou-se por empregar uma bateria portátil como fonte de alimentação para o *hardware*. Essa escolha foi feita com o objetivo de manter o controle leve e compacto, visto que outras opções disponíveis resultariam em aumento de tamanho e peso do dispositivo.

D. Avaliação

Para avaliar o sistema proposto, foram selecionadas 12 pessoas sem limitações nos movimentos dos membros superiores (saudáveis) para testar o jogo. A Tabela 1 apresenta as características dos participantes, incluindo gênero, idade e lateralidade dominante (direita ou esquerda).

TABELA 1. Características dos participantes ($N = 12$)

Característica	Indivíduos saudáveis
Gênero (feminino/masculino)	6/6
Idade (média \pm DP)	24,67 \pm 12,24
Lateralidade dominante (esquerda/direita)	0/12

O teste consistiu em permitir que os participantes jogassem na plataforma com o objetivo de encontrar a saída de cada labirinto no menor tempo possível. Todos os participantes jogaram e, no fim, preencheram um formulário. No contexto deste estudo piloto, apenas as pontuações de 4 dos 12 usuários foram avaliadas.

O formulário de avaliação da plataforma foi construído com base no nível de motivação e envolvimento dos usuários com o jogo. Para essa avaliação, foram empregadas duas escalas: a Escala de Usabilidade do Sistema (System Usability Scale - SUS), uma das escalas de usabilidade mais utilizadas em testes desse tipo, e o Questionário de Usabilidade de Sistemas Pós-Estudo (Post Study System Usability Questionnaire - PSSUQ), uma escala desenvolvida pela IBM para avaliar a usabilidade de sistemas [19–21]. Na escala SUS, os voluntários atribuíram pontuações de 1 a 5 para cada pergunta, em que 1 indicava total discordância com a afirmação e 5 indicava total concordância. Em relação à escala PSSUQ, um questionário padronizado com 16 itens foi utilizado. Os participantes tiveram a possibilidade de atribuir pontuações que variavam de 1 (“Concordo totalmente”) a 7 (“Discordo totalmente”), sendo 4 considerado um ponto neutro. A escala PSSUQ pode ser subdividida em três subcategorias: Usabilidade do Sistema (SYSUSE), Qualidade da Informação (INFOQUAL) e Qualidade da Interface

(INTERQUAL).

E. Análise de Dados

A análise dos dados envolveu a avaliação dos resultados dos testes mencionados na seção anterior. A pontuação do jogo foi considerada com base no tempo gasto pelos usuários em cada nível, enquanto a pontuação do questionário foi calculada para cada escala separadamente. O tempo desempenha um papel importante na avaliação, pois à medida que o tratamento avança, espera-se que os jogadores se adaptem à plataforma, resultando em movimentos mais precisos e menor tempo gasto em cada nível.

Além disso, em relação à escala PSSUQ, a métrica utilizada foi a média das pontuações atribuídas às 16 questões. Nessa escala, pontuações menores (mais próximas de 1) indicam uma melhor usabilidade, enquanto pontuações mais próximas de 7 sugerem uma usabilidade menos satisfatória. Já para a escala SUS, sua pontuação global foi calculada considerando a paridade das questões:

$$T = 2,5[(\sum_{\text{impar}} p - 1) + (\sum_{\text{par}} 5 - p)] \quad (10)$$

Esta escala não segue uma relação linear, ou seja, a pontuação média (50,0%) na escala não é representada pelo valor 50,0, mas sim pelo valor 68,0. Pontuações acima desse ponto médio indicam uma boa usabilidade, conforme indicado por [21].

III. Resultados e Discussão

Fig. 5. Tempo de cada participante por nível.

Como mencionado, doze voluntários saudáveis participaram dos testes preliminares com o objetivo de avaliar a plataforma proposta. Na avaliação da escala de

usabilidade SUS, a pontuação média foi de $T = 88,52$, indicando uma usabilidade satisfatória. Apenas um dos usuários avaliou a plataforma com uma pontuação abaixo da média (65,00), enquanto oito usuários deram pontuações acima de 90,00. A média da escala PSSUQ foi de 1,46, o que também sugere uma boa usabilidade da plataforma. Cada uma das subcategorias também apresentou um desempenho positivo, com pontuações de $SYSUSE = 1,44$, $INFOQUAL = 1,56$ e $INTERQUAL = 1,33$. Durante os testes, alguns participantes sugeriram a inversão do controle vertical, além da possibilidade de ajustar a sensibilidade do controle por meio de um menu.

A Figura 5 apresenta o tempo de conclusão de quatro participantes em cada nível. Observa-se que o nível com a maior dispersão é o inverno, o qual representa o desafio mais elevado em termos de movimentação do jogador, através de corredores estreitos no labirinto, bem como pelo aspecto cognitivo envolvido na busca pela saída. Em contrapartida, os outros níveis exibem uma distribuição de valores mais concentrada, devido ao tamanho dos labirintos e à sua relativa facilidade de resolução. É interessante destacar a simetria do gráfico nos níveis outono e inverno. O intervalo entre a mediana e o primeiro e terceiro quartis são praticamente equidistantes, assim como o intervalo entre a mediana e os valores máximo e mínimo. Essa simetria indica que, a partir do terceiro nível, os jogadores conseguiram reduzir a variação de tempo entre si no mesmo nível. Ou seja, à medida que os jogadores avançam nos níveis, eles se tornam mais consistentes em seus tempos, indicando uma possível melhora em suas habilidades motora e cognitiva na resolução dos labirintos mais complexos. Essas análises podem ser relevantes para avaliar o progresso individual dos pacientes ao longo do tempo e para ajustar os níveis de dificuldade de forma adequada na plataforma de reabilitação.

IV. Conclusão

O desenvolvimento de uma plataforma que emprega JS para a reabilitação de membros superiores é de extrema importância, uma vez que desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida dos pacientes ao aprimorar suas habilidades motoras finas nas mãos. Além disso, essa abordagem apresenta vantagens significativas, tais como o estímulo contínuo à aderência ao tratamento e a oferta de flexibilidade de horário e local, devido à natureza dos JS integrados ao processo de reabilitação.

Após a realização dos testes preliminares, percebe-se que o sistema demonstrou uma boa usabilidade, como avaliado pelas escalas SUS e PSSUQ. Esses resultados sugerem que o dispositivo desenvolvido pode auxiliar na reabilitação da habilidade motora fina. É importante destacar que o sistema físico proposto apresenta um custo acessível e é versátil o suficiente para atender a diversos perfis de usuários. Além disso, vale ressaltar que a inclusão do jogo de labirinto na plataforma oferece uma oportunidade significativa para o desenvolvimento cognitivo dos pacientes. Através desses JS, os pacientes podem melhorar sua atenção, memória, planejamento e tomada de decisão, fornecendo um estímulo cognitivo valioso e reforçando os benefícios da reabilitação.

Para trabalhos futuros, tem-se como objetivo o desenvolvimento de novas fases do jogo, assim como a opção de inversão do controle vertical e incluir uma opção no menu inicial para ajustar a sensibilidade do controle. Como não foram realizados testes em pacientes, testes adicionais com diferentes grupos de participantes também seriam benéficos para obter uma avaliação mais ampla e garantir a eficácia do sistema em várias situações.

Referências

- [1] Pesquisa Nacional de Saúde, “Tabela 5681: Pessoas com deficiência física, por grupo de idade e situação do domicílio,” tech. rep., IBGE, 2013.
- [2] Pesquisa Nacional de Saúde, “Tabela 8232: Pessoas que referiram ter deficiência motora para realizar um ou mais movimentos com os membros superiores, por grupo de idade e situação do domicílio,” tech. rep., IBGE, 2019.
- [3] A. I. Kapandji, *Fisiologia articular*. Manole, 2000.
- [4] A. Shumway-cook and M. H. Woollacott, *Controle Motor: TEORIA E APLICAÇÕES PRÁTICAS*. São Paulo: MANOLE, Oct. 2010.
- [5] L. R. Santos, L. R. Sousa, C. R. Lopes, J. Dionísio, S. B. Fenelon, and C. Z. Hallal, “Game terapia na Doença de Parkinson: influência da adição de carga e diferentes níveis de dificuldade sobre a amplitude de movimento de abdução de ombro,” *Revista brasileira de Ciência e Movimento*, 2017.
- [6] A. G. D. Correa, N. R. Kintschner, and S. M. Blascovi-Assis, “System of Upper Limb Motor Rehabilitation Training Using Leap Motion and Gear VR in Sessions of Home Game Therapy,” in *2019 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, (Barcelona, Spain), pp. 1097–1102, IEEE, June 2019.
- [7] E. Koutsiana, I. Ladakis, D. Fotopoulos, A. Chytas, V. Kilintzis, and I. Chouvarda, “Serious Gaming Technology in Upper Extremity Rehabilitation: Scoping Review,” *JMIR Serious Games*, vol. 8, p. e19071, Dec. 2020.
- [8] S. Al-Rayes, F. A. A. Yaqoub, A. Alfayez, D. Alsalman, F. Alanezi, S. Alyousef, H. AlNujaidi, A. K. Al-Saif, R. Attar, D. Aljabri, S. Al-Mubarak, M. M. Al-Juwair, S. Alrawiai, L. Sarairoh, A. Saadah, A. Al-umran, and T. M. Alanzi, “Gaming elements, applications, and challenges of gamification in healthcare,” *Informatics in Medicine Unlocked*, vol. 31, p. 100974, 2022.
- [9] X. Song, S. S. Van De Ven, S. Chen, P. Kang, Q. Gao, J. Jia, and P. B. Shull, “Proposal of a Wearable Multimodal Sensing-Based Serious Games Approach for Hand Movement Training After Stroke,” *Frontiers in Physiology*, vol. 13, p. 811950, June 2022.
- [10] I. Herrera-Luna, E. J. Rechy-Ramirez, H. V. Rios-Figueroa, and A. Marin-Hernandez, “Sensor

Fusion Used in Applications for Hand Rehabilitation: A Systematic Review,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 19, pp. 3581–3592, May 2019.

- [11] A. C. Lacerda Borges, M. Florêncio Das Neves, G. Fernandes Neves, V. Mendes De Araújo Vila Nova, S. Takeshi Tatsukawa De Freitas, E. A. Fonseca, F. Pupio Silva Lima, and M. Oliveira Lima, “EFEITOS DA TERAPIA VIRTUAL NA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO DE PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO,” *Revista Univap*, vol. 27, Oct. 2021.
- [12] A. Bôas, W. Fernandes, A. Silva, and A. Silva, “Efeito da Terapia Virtual na Reabilitação Motora do Membro Superior de Crianças Hemiparéticas,” *Revista Neurociências*, vol. 21, pp. 556–562, Feb. 2014.
- [13] K. L. Silva, E. E. Moromi, V. M. Domingues, and A. G. D. Correa, *Desenvolvimento de um Jogo Sério com Uso de Luva Eletrônica para Estimulação da Coordenação Motora Fina*. TCC, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2021.
- [14] A. G. P. Pinheiro, R. R. Sousa, and F. C. G. D. S. Segundo, “Um jogo sério para auxiliar pessoas com síndrome de down no desenvolvimento da motricidade fina das mãos,” *Brazilian Journal of Development*, vol. 6, no. 5, pp. 30630–30649, 2020.
- [15] R. Alexandre, O. Postolache, and P. S. Girao, “Physical Rehabilitation based on Smart Wearable and Virtual Reality Serious Game,” in *2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)*, (Auckland, New Zealand), pp. 1–6, IEEE, May 2019.
- [16] R. Baluz, A. Teles, J. E. Fontenele, R. Moreira, R. Fialho, P. Azevedo, D. Sousa, F. Santos, V. H. Bastos, and S. Teixeira, “Motor Rehabilitation of Upper Limbs Using a Gesture-Based Serious Game: Evaluation of Usability and User Experience,” *Games for Health Journal*, vol. 11, pp. 177–185, June 2022.
- [17] J. C. Rossini, L. B. C. Macedo, and F. P. Teobaldo, “Resolução de Labirintos e Tarefa Agir/Não Agir na Avaliação Atentiva,” *Psicologia: Reflexão e Crítica*, vol. 28, pp. 796–803, Dec. 2015.
- [18] D. E. Souza, F. R. França, and T. F. Campos, “Teste de labirinto: instrumento de análise na aquisição de uma habilidade motora,” *Revista Brasileira de Fisioterapia*, vol. 10, Sept. 2006.
- [19] J. Brooke, “SUS - A quick and dirty usability scale,” 1995.
- [20] J. R. Lewis, “IBM computer usability satisfaction questionnaires: Psychometric evaluation and instructions for use,” *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 7, pp. 57–78, Jan. 1995.
- [21] J. R. Lewis, “The System Usability Scale: Past, Present, and Future,” *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 34, pp. 577–590, July 2018.